

3. Ковалёв М. Д. Что такое шарнирный механизм? И что же доказал Кемпе? // Итоги науки и техники, серия Современная математика и ее приложения. Тематические обзоры, ВИНТИ РАН Москва, 2020, том 179, с. 16-28.
4. Ковалёв М. Д. О ветвлении передачи движения в шарнирных механизмах // Материалы XXIII Международной конференции, посвящённой 80-летию профессора Александра Ивановича Галочкина и 75-летию профессора Владимира Григорьевича Чирского, Тула 2024, с. 134–138.

УДК 511.48

Новые закономерности слоистых упаковок серии «Lambda»

М. А. Лялин (Россия, г. Калининград)

Балтийский федеральный университет им. И. Канта

e-mail: maxi2704@yandex.ru

New regularity of laminated packs of the “Lambda” series

M. A. Lyalin (Russia, Kaliningrad)

Immanuel Kant Baltic Federal University

e-mail: maxi2704@yandex.ru

Определив минимальный вектор решетки $\min \Gamma = 2$, значения высот фундаментального параллелепипеда h_n решетки Γ будут соответствовать значениям коэффициентов A_n положительных квадратичных форм, приведенных по Коркину–Золотарёву и будут связаны следующим равенством [1]:

$$h_n = 2\sqrt{A_n}.$$

Решетка, для которой выполняется равенство

$$\min \Gamma = V(\Gamma)^{1/n} \gamma_n^{1/2}$$

называется экстремальной или предельной. Предельной решетке соответствует предельный класс ПКФ. При каждом n их конечно число. Задача о плотнейшей решетчатой упаковке решается после нахождения всех предельных форм. Достаточно выбрать из предельных форм ту, для которой при одинаковом для всех форм значении определителя значение минимума — наибольшее [2].

Точные значения постоянной Эрмита известны для размерностей 1 — 8 и 24 [3], для которых получены соответствующие экстремальные (предельные) решетки.

В общем случае выполняется неравенство

$$\min \Gamma \leq V(\Gamma)^{1/n} \gamma_n^{1/2}.$$

Таким образом, точное значение постоянной Эрмита в каждой размерности позволяет уменьшить верхний предел значения $\min \Gamma$, что целесообразно использовать в качестве проверочного критерия в алгоритмах поиска кратчайшего вектора в произвольных решетках. Например, известно, что $\gamma_{24} = 4$, тогда для решеток размерности $n \geq 24$ выполняется

$$\min \Gamma \leq V(\Gamma)^{1/n} * 2,$$

что значительно лучше применения оценки постоянной Эрмита в общем случае:

$$\min \Gamma \leq V(\Gamma)^{1/n} * (4/3)^{23/4} \approx V(\Gamma)^{1/n} * 5.22875.$$

В работе [4] представлен способ построения решетчатых упаковок равных шаров, соответствующих плотности упаковок серии «Lambda» в размерностях 1 — 24, с применением серии коэффициентов K_n к высоте фундаментального параллелепипеда размерности $(n - 1)$: $1/2, 1/3, 1/2, 0, 1/2, 1/3, 1/2, \sqrt{-1}, 1/2, 1/3, 1/2, 0, 1/2, 1/3, 1/2, \sqrt{-1}, 1/2, 1/3, 1/2, 0, 1/2, 1/3, 1/2$, а также выполнено построение решетчатых упаковок равных шаров с применением данного способа до размерности 11 включительно.

Использование полученных свойств решетчатых упаковок равных шаров в размерностях 1 — 24 является перспективным направлением для исследования следующих групп размерностей с целью распространения полученных закономерностей на случай больших размерностей.

С помощью несложных геометрических соображений, установлено, что серия коэффициентов K_n является числовым представлением угла наклона α_n нового базисного вектора в евклидовом пространстве R^n текущей размерности n относительно гиперпространства размерности $n - 1$, где

$$\alpha_n = \arccos(K_n).$$

Таким образом, получена серия углов α_n для размерностей до $n = 24$:

$60^\circ, 70.53^\circ, 60^\circ, 90^\circ, 60^\circ, 70.53^\circ, 60^\circ$.

Список цитированной литературы

1. Лялин М.А. Симметрическо-групповая закономерность в распределении значений минимумов положительных квадратичных форм, приведенных по Коркину–Золотарёву / М.А. Лялин // International Journal of Open Information Technologies. — 2024. — № 6. — С. 27–32.
2. Рышков С.С. Классические методы теории решетчатых упаковок / С.С. Рышков, Е.П. Барановский // УМН. — 1979. — Т. 34. — № 4. — С. 1-68.
3. Nguyen P.Q. Hermite's constant and lattice algorithms / P.Q. Nguyen // The LLL Algorithm. Information Security and Cryptography. — Berlin; Heidelberg: Springer, 2009.
4. Лялин М.А. О способе построения решетчатых упаковок равных шаров, соответствующих плотности упаковок серии «Lambda» / М.А. Лялин, С.А. Фомин // Вестник Московского университета. Серия 15: Вычислительная математика и кибернетика. — 2025. — № 2. — С. 38–47.

УДК 511.32

О существовании двух многогранников, близких к правильногранным

В. И. Субботин (Россия, г. Новочеркасск)

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ);

Донской государственный аграрный университет

e-mail: geometry@mail.ru